

MUMTOZ ADABIYOTGA SHAYDOLIK

Rahimova Bekposhsha Bahodirovna

UrDU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7162135>

Annotatsiya: Mazkur maqolada shoir, tarjimon va publisist Matnazar Abdulhakimning mumtoz adabiyotimizning yirik vakillari ijodi xususidagi qarashlari tahlilga tortiladi.

Kalit soʻzlar: mumtoz adabiyot, Navoiy, Bobur, Ogahiy, Matnazar Abdulhakim, shoir va tarjomon, "Mangulik jamoli", Pahlavon Mahmud

Аннотация: В данной статье анализируются взгляды поэта, переводчика и публициста Матназара Абдулхакима на произведения великих представителей нашей классической литературы.

Ключевые слова: классическая литература, Навои, Бабур, Огахи, Матназар Абдулхаким, поэт и поэт, «Красавица Мангулика», Пахлавон Махмуд

Annotation: In this article, the poet, translator and publicist Matnazar Abdulhakim's views on the work of great representatives of our classical literature are analyzed.

Key words: classical literature, Navoi, Babur, Ogahi, Matnazar Abdulhakim, poet and poet, "Beauty of Mangulik", Pahlavon Mahmud

Fors adabiyoti Sharq dunyosining qadimiy va tajribaga ega boy adabiyotlaridan biridir. Buyuk Rudakiy ijodi bilan boshlangan badiiy tafakkur sarchasmasi ta'siri o'n asrdan ortiq davrdan beri millionlab muxlislar qalbini yoritib kelmoqda. Bu adabiyot ilk va undan keying asrlarda ham badiiy-estetik ijodga mashhur talantlarni berdi va turkiy adabiyot bilan hamkorlikda rivojlandi. Bu hamkorlik qamrovi ulug' ustoz Alisher Navoiy ijodi tufayli yuqori pog'onaga ko'tarildi, ikki tillilik an'anasi, ustoz-shogirdlik an'anasi taraqqiy etdi. Bu ijobiy jarayon Navoiy va Bobur nomi bilan bog'liq holda eng yuqori maqomga ko'tarildi. Har ikkala so'z dahosi asarlari, shaxsiyatlari haqida o'nlab badiiy va ilmiy asarlar yaratdilar, ikkala xalq adabiy aloqalari bugungacha mazmunan kengayib bormoqda. Bu xususda ko'plab misollar keltirish mumkin. Shulardan biri shoir, tarjimon va publisist Matnazar Abdulhakim (1948-2010) bo'lib u zamonaviy o'zbek she'riyatining yetakchi vakillaridan biridir. Matnazar Abdulhakim shoir, tarjimon, adabiyotshunos- publitsist sifatida qator asarlar yaratdi. Yoshligidan qalbidagi she'riyatga mehr Matnazar Abdulhakimda, ayniqsa, Sharq mumtoz adabiyotiga qiziqish hissini kuchaytirdi. Xususan, Umar Xayyom, Pahlavon Mahmud, Bedil, Navoiy, Fuzuliy, Ogahiy kabi ijodkorlar dahosidan ilhom va rag'bat olib, asarlarini tarjima qilish va ijodiy yondashuv ularni zamon ruhi bilan boyitishga, she'riyatning falsafiy mazmunini yanada chuqurlashtirishga erishdi. Zero,

Matnazar Abdulhakim shoir sifatida tanilish barobarida mumtoz adabiyot bilimdoni hamda mohir tarjimon sifatida ham o'ziga xos o'ringa ega ijodkordir. Shoir Navoiy va Ogahiy g'azallarini chuqur tahlil qilar ekan, ulardagi ma'no tovlanishlarini kitobxonga uqtirishga harakat qiladi. Shu o'rinda O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning Matnazar Abdulhakimning adabiyotshunoslik faoliyati haqidagi quyidagi fikri xarakterlidir: "Matnazar Abdulhakim Xorazm Ma'mun akademiyasida ilmiy xodim sifatida ish boshladi, ma'naviyatimiz tarixiga atalgan qator maqola-tadqiqotlar yozdi. Aytish kerakki, ularning darajasiga "manaman" degan ...shunoslarning nafasi etmas edi"[1]. Matnazar Abdulhakimning Alisher Navoiy va Ogahiy ijodi haqidagi maqolalari, tadqiqotlarida har bir manbaga ijodiy, shoirona lutf va nigoh bilan yondashish, ilmiy va publitsistik tahlil uyg'unligi ustuvorlik qiladi. Navoiy ijodi haqidagi maqolalar tahliliy xarakterda bo'lib, talqinlarda daho ijodkorning betakror iste'dodi, mahorati e'tirof etiladi, ulug'lanadi. Navoiy va Bobur haqidagi fikrlari bilan turkiy va fors adabiyotlarini o'zaro mushtarak va o'ziga xos jihatlarini batafsil bayon etdi. Uning "Mangulik jamoli" monografiyasining salmoqli qismi ana shu masalaga bag'ishlangan[2]. Publitsistik va ilmiy uslubda yozilgan ushbu majmuada muallif Navoiy va Ogahiyning fors hamda o'zbek tili va adabiyotning munosabatlarini umumlashtiradi, muayyan xulosalar chiqaradi.

"Mangulik jamoli"dagi maqolalardan biri "Ogohlar ogohi" deb nomlanadi. Maqola jurnalist va adib R.Hasan bilan adabiy suhbat – savol-javob janrining namunasi bo'lib, mulohaza, bahs, taklif kabi shakllari qo'llanilgan, ba'zi o'rinlarda muallif qarashlari ustozlar fikrlari bilan qo'shib ketadi. Matnazar Abdulhakim fors she'riyati azal-azaldan basharni o'zining "nazmiy boylik ko'lami" bilan hayratga solib kelayotgani ta'kidlab, Gyotening "Sharqu G'arb devoni", Sergey Eseninining "Fors taronalari", Griboyedovning forsiy tilda g'azallar yozganliklari xususida bir qancha dalillar keltiradi. Hatto Jaloliddin Manguberdi ham turkiy xalqlarning vakili bo'lishiga qaramasdan, forsiy tilda go'zal ruboiylar bitganligi mamnuniyat bilan ta'kidlaydi.

Shu o'rinda Matnazar Abdulhakimning Mirzo Abdulqodir Bedil ijodiga ham katta qiziqish bilan qaraganini, uning forsiy she'riyati turkiy o'lkalarni maftun qilganligi alohida ta'kidlaganligini eslash joizdir. Shoir Bedil asarlarini qunt bilan tarjima qilgan va bu orqali uning ijodiga chuqur kirib borgan. Forsiyzabon shoirning ma'nolar xazinasidan, mahoratidan shunchalik ilhom va fayz olganki, badiiy tarjimada unga hamohang bo'lishga, hayratomuz fikrlarini boyitishga intilgan.

Matnazar Abdulhakimning "Lahzadagi mangulik" [4] maqolasi ham adabiyotshunoslik tarixi, ayniqsa, navoiyshunoslik bobida ma'lum darajada

yangicha tashlangan qadam bo'ldi. Maqolada kechmish ming yillikning ulug' siymolaridan hazrat Navoiyning vaqt haqidagi poetik mulohazalari bilan o'quvchi oshno qilinadi. Alisher Navoiy inson umrining o'tkinchi ekanligini ta'kidlarkan, she'rxonni elib borayotgan vaqtni e'zozlashga da'vat etadi. "Hamsa"da shunday baytlar bor:

Soqol oqi o'lumga peshiravdur,

Yigitlik maysasi uzra qiravdur.

Ani uzmoq yigit bo'lmoq g'amida.

Soqol yulmoq erur o'z motamida.

Ikki uchni yulub yuz aylagan resh

Topar besh-olti kundin so'ng o'n-o'n besh.

Shoir raqamlar tadriji bilan ta'kidlayotgan ma'no-o'tayotgan vaqtga bizning bog'liqligimiz, bizni yana ham faolroq bo'lishga, fanoga erishmakka, ya'ni umrning o'tkinchiligini anglab, boqiy qoladigan ishlarni amalga oshirmoqqa da'vat. Bu haqda u gapiribgina qolmasdan, betimsol bir ibrat namunalarini ham ko'rsatib ketgan. A.Navoiy hatto Ollohdan Vaqtni o'tkazmay turishini iltijo qiladi, "Jondin seni ko'p sevarmen, ey umri aziz" ruboyisida.

Umuman, Matnazar Abdulhakimning mazkur maqolasi Navoiy haqida hali aytilmagan yangi fikrlarga boyligi bilan ajralib turadi.

Matnazar Abdulhakim badiiy va ilmiy tafakkur ufqlari qamrovli, fikr mohiyati teran, ifoda tarzi ravon ijodkordir. Uning she'rlarida yuksak estetik did, voqelik va kechinmalarni badiiy kashf etish salohiyati yorqin ko'rinsa, ilmiy ommabop maqolalarida adabiy merosni, xususan, o'tmish badiiy yozma qadriyatlarini chuqur anglash va idrok etish iqtidori namoyondir. To'g'ri, uning ijod asosini original she'riy asarlar tashkil etadi, tarjima asarlari esa bu badiiy bisotini yanada boyitadi. Uning tarjimalari orasida o'tmish she'riyati namunalari ustuvor ekanligi tasodifiy emas. Yozuv va tilni bilish, idrok etish, tasavvuf ta'limotidan xabardorlik, klassik she'riyat sehriga ixlos va undan bahramandlik orzusi bu yuldagi asosiy omillardir. Matnazar Abdulhakim badiiy tarjima sohasida unumli ishladi. U Shayh Najmiddin Kubro, Majididdin Bag'dodiy, Pahlavon Mahmud, Abulvafo Xoja Xorazmiy, Bedil singari so'z san'atkorlari asarlarini fors tilidan o'zbek tiliga o'g'irgan. Bu tarjimalar asosida "Kim agar ozoddur", "Tabarruk tashrif", "Jamoling menga basdur" kitoblari maydonga keldi.

Aytish mumkin, har bir tarjimon asarda o'z iqtidori, uslubi va shaxsiy maylining muhrini qoldiradi. Pahlavon Mahmud ruboiylarining adabiyotshunos olim E.Ochilov va shoir Matnazar Abdulhakim tarjimalari keng shuhrat topgani ko'pchilikka ma'lum. Lekin buyuk faylasuf shoir ruboiyoti mohiyatiga xalal

etmagan holda Ergash Ochil tarjimalarida ilmiy-badiiy yondoshuv etakchilik qilsa, Matnazar Abdulhakim tarjimalarida shoirona idrok, hissiy-tafakkur asosidagi yondoshuv ustuvorlik qildi. Garchi Matnazar Abdulhakim “men forsiyni o‘qib, lug‘at yordamida tarjima qilish darajasida bilaman” desa ham undagi tabiiy poetik salohiyat, bilimdonlik, matn botiniy ma‘nosini anglash chinakam tarjimonlik uchun etarlidir.

Demak, Matnazar Abdulhakim tadqiqotlari orasida eng salmoqli o‘rinni Xorazm diyori insoniyatga tuhfa etgan buyuk mutafakkir, shoir va javonmardiylik tariqatining yirik namoyandasi Pahlavon Mahmud haqidagi tadqiqotlar egallaydi. Tarjimon Pahlavon Mahmudning 332 ta ruboiysini tarjima qilib, “Kim agar ozoddur” sarlavhasi ostida 1992 yilda nashr qildirdi.

1997 yilda Matnazar Abdulhakimning “Iymon tuhfası” asari Pahlavon Mahmud tavalludining 750 yilligiga bag‘ishlab nashr qilindi [5]. Tadqiqotchi asarda shoir va pahlavonning 40 ga yaqin ruboiysini tahlil qilib, Pahlavon Mahmud she‘riyatining naqadar ulkan ummon ekanligini ko‘rsatib berdi. Ayniqsa, uning javonmardiylik tariqatining peshvolaridan biri bo‘lganligini, diniy e‘tiqodi tasvirlangan, ezgulikka yo‘g‘rilgan ruboiylari tahliliga keng o‘rin beradi:

Nafsingni engib, sen unga shoh bo‘l – mardsan,

Kimsasi yo‘qlarga panoh bo‘l – mardsan.

Nomardlar oyoqosti qilar miskinni

Miskin va g‘ariblarga poyigoh bo‘l – mardsan[3].

Matnazar Abdulhakim Pahlavon Mahmudning “Joy olsa gar chumoli bizning saflarimizdan, Davlatimiz tufay arslon bo‘lg‘ay” - degan buyuk falsafani ilgari surganligini alohida ta‘kidlaydi. Bundan tashqari Matnazar Abdulhakim shoir iymonli, o‘z e‘tiqodida baqaror insonlarni arslonga o‘xshatganligia ham e‘tibor qaratadi:

Arslonmanu do‘st ko‘rmasdim inson yanglig‘

Inson men uchun aziz rur jon yanglig‘

Chorlang meni boshingizga kulfat tushsa

Darror madad etgum borib inson yanglig‘.

Insonlarga yordam berish, ularga ezgulik ulashish bu buyuk siymolarni birlashtiruvchi xususiyatlardir. Matnazar Abdulhakimning Pahlavon Mahmud haqidagi maqolalaridan biri “Siymoda aks etgan siymo” deb nomlangan bo‘lib, maqolada Pahlavon Mahmud ruboiylari bilan Ogahiy she‘riyati qiyosan o‘rganiladi. Ogahiyning Pahlavon Mahmudga izdoshlik tarzida vujudga kelgan ruboiylari tahlilga tortiladi.

Pahlavon Mahmud yozadi:

Hech qora tosh dur kabi ma'dan bo'lmas,
Murch ila zanjabil shirin ta'm bo'lmas,
Tinglaki, Puryorvali aytadi so'z,
Aslida nomard sira odam bo'lmas.
Ogahiy qalamida bu mavzu yana ham keskin tus oladi:
Zarra uchubon nayyiri odam bo'lmas.
Er bolish etib, avji falak ham bo'lmas.
Inson aro nodonning biling hayvondur,
Xayvon necha zo'r aylasa odam bo'lmas.

Matnazar Abdulhakim Pahlavon Mahmud ruboiylari bilan Ogahiy ruboiylaridagi bu xil hamohangliklarning asosiy jihati falakning oqibatsizligi bilan insonlar o'rtasidagi bevafoqlikning mushtarakligi mavzusidir, deb qaraydi. Mana shularning o'zi ma'naviy va fikriy hamohangligining yorqin va betakror namunasidir.

Adabiyotlar:

- [1]. Oripov A.Teran ijod//Matnazar Abdulhakimni eslab. Maqolalar to'plami.Toshkent. Lesson Press.2016-.B.6.
- [2]M.Abdulhakim. Mangulik jamoli. Xiva. Ma'mun akademiyasi nashriyoti. 2009. B.15-27.
- [3]. M. Abdulhakim. Lahzadagi mangulik. "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasi, 1 yanvar, 2001 yil.
- [4]. Pahlavon Mahmud. «Quadrat ber o'zing, o'zingki bunyod etding». Ruboiylar. Forsiydan Matnazar Abdulhakim tarjimasi // YOzuvchi. – T., 1998. - 16 dek.
- [5]. Abdullaev H. Xorazm adiblari. - Urganch: UrDU, 1998. - 70 b.

